

КАШТАЧИЛИК БУЮМЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ-МАДАНИЙ ТУРМУШДАГИ АҲАМИЯТИ

Абуллаева Насибахон Арабовна

АДПИ Ижтимоий фанлар кафедраси ўқитувчиси (PhD)

Асоснома: Кашта буюмларини халкимизнинг ижтимоий-маданий турмушидаги аҳамияти ҳақида маълумотлар берилади.

Калит сўзлар: Уй-жойни безашда ишлатиладиган кашталар, кийимларни безашда ишлатиладиган кашталар, этикодий кашта буюмлари ишлатиладиган кашта нақшлари.

Аннотация: Рассказывается о важности вышивки в социокультурном браке нашего народа.

Ключевые слова: Вышивка, используемая в украшении дома, вышивка, используемая в украшении одежды, этические предметы вышивки, используемые узоры вышивки.

Abstract: Maelumots are given about the importance of embroidery in the socio-cultural marriage of our Hulk.

Key words: Embroidery used in the decoration of the House, embroidery used in the decoration of clothes, ethical embroidery items, embroidery patterns used.

Каштачилик соҳасида кечган трансформация жараёнлари контекстида аҳолини ушбу маҳсулотларга бўлган эhtiёжи ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ азалий анъаналарда ҳам сезиларли ўзгаришлар юз берганлиги кузатилади.

Каштачилик буюмларини аҳолини ижтимоий-маиший турмушида “бажарадиган вазифаси”га кўра, қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1. Уй-жойларни безаш мақсадида фойдаланиладиган кашта буюмлари.
2. Кийимларга тикилган кашталар.
3. Кашта буюмларига тикилган нақш, безак ва рамзлардан турли инс - жинслардан ҳимоя воситаси сифатида фойдаланиш.
4. Кашта тикилган буюмлардан оилавий урф-одат ва маросимларни бажаришда фойдаланиш.

Маълумки, одатда, одамлар ҳар доим ўз яшаш жойларини тоза ва сарамжон бўлиши билан бирга кўркам (чиройли) бўлишига ҳам эътибор берганлар. Шу мақсадда уй-жойларини турли жихозлар, шунингдек, кашта буюмлари билан безаганлар.

Фарғона водийсида яшаган ўтrock ва азалий чорвадор аҳоли ўтмишида ўз турар жойларини безашда каштачилик буюмларидан ўз ўрнида фойдаланганлар.

Уй жойларини безашда ишлатиладиган кашта буюмларини икки турга ажратиш мумкин. Булар уй (хона ёки ўтов)нинг ички қисмини безашда фойдаланиладиган кашта буюмлари ва ташқи қисмига кўрк берувчи каштачилик буюмлари. Иккинчи турга мансуб каштачилик буюмлари асосан, ўтовларни безашга мўлжалланган каштачилик намуналаридир.

Уй-жойларнинг ичкари қисмини безашда фойдаланадиган кашта буюмларини ҳам ўз ўрнида иккига ажратса бўлади: уйнинг деворига илиб қўйиладиган каштачилик буюмлари ва кашта тикилган уй-рўзғор буюмлари.

Сўзана, нимсўзана, палак ва зардевор кабилар нисбатан катта ўлчамдаги каштачилик буюмлари бўлиб асосан, уйнинг ички деворига илиб қўйилади. Ушбу каштачилик буюмлари тайёрлаш технологияси жиҳатидан бир-биридан фарқланади. Уларнинг ҳар бири аҳолининг муайян даражада эҳтиёжларини қондиришга ҳизмат қилган.

Сўзана катта ўлчамдаги манзарали кашта буюми. У ип-газлама, оқ мато, ҳонаки бўз ва бошқа матоларга кашта тикиб тайёрланган. Сўзанага аксарият ҳолларда рангли ипак тола билан ўсимликсимон нақшлар тикилган. Сўзана тикиш жуда қадимдан ривожланган. Лекин, ХХХ асргача тикилган сўзаналар деярли сақланиб қолмаган. Ўзбекистон давлат санъат музейи сақланаётган мавжуд сўзана кашта буюмлари ичидаги энг қадиймиси ҳисобланиб, тадқиқотчилар уни XVII асрнинг охири - XVIII аср бошларида Бухорода тикилган, деб ҳисоблайдилар²¹.

Бухоро, Нурота, Самарқанд, Шаҳрисабз, Тошкент ва Фарғона водийсида тикилган сўзаналар гарчи нақш тури ҳамда композицияси жиҳатдан бир-биридан фарқланса-да, “вазифаси” жиҳатдан бир тур бўлган. Барчаси хонани безаш учун деворга илиб қўйилади.

Палак кўл ёки машинада кашта тикиб тайёрланадиган бадиий буюм ҳисобланади. Айни вақтда палак йирик каштачилик намунаси бўлиб, ўтмишда оқ ёки малла бўзга кашта тикиб тайёрланган. Нақш тикиш усули ва композицияси жиҳатларига кўра палаклар бир нечта турга бўлинади. Осмон ва тўлин ой акс этганлиги учун ушбу каштачилик буюми “палак (арабча “фалак”)” деб ном олган.

Палакларни “*ой палак*”, “*юлдуз палак*” ва “*тоғара-палак*” тури тикилган. “Ой палаклар” бир қанча кўринишда бўлиб, улар ҳар тур номланган. Масалан, агар матога олтига ой тасвири тикилса, у “*олти ой палак*”, ўн иккита бўлса “*ўн икки ой палак*” деб номланган.

Йирик ой тасвири майдонга жойлаштирилган “*тоғарапалак*”лар бир нечта жиҳатлари билан бир-биридан фарқланади. “*Тоғарапалак*” тикиш кўпроқ

²¹ Ҳақимов А., Файзиева В. Ўзбекистон давлат санъат музейи ноёб хазинасидан / Ўзбекистон амалий санъати. - Тошкент, 2014. - Б. 56-57.

Тошкент каштачилик мактабига хосдир. Аҳоли ушбу каштачилик маҳсулотидан уйнинг ичкари қисмини безашда фойдаланиб, уни деворга осиб қўйганлар.

Зардевор ҳам кашталанган уй жиҳози ҳисобланади. У сидирға шойи, сатин каби матоларга турли рангдаги кашта гулларини тикиб тайёрланган. Унинг зардевор деб номланиши эса унга солинган нақш гулларини тикишда зар ип ва ипакдан фойдаланганлиги ва уйнинг ички деворига зеб бериб туришидадир. Улар аксарият ҳолларда эни 40-70 см. бўлиб, узунлиги эса уйнинг деворига мослаб тикилади.

Ўзбекистон давлат санъат музейида Фарғона водийси каштачилари томонидан XX асрнинг биринчи чорагида тайёрланган зардевор сақланади²²

У шойига тикилган оқ тасма ўттизта найзасимон арклар билан ажратилган. Аркларда катта ва кичик думалоқ, тўқ қизил, жигар ранг, сарик, бинафшарангли тўпбарггуллар тикилган. Ўлчами 64 x 353 см.

Уйнинг ички қисмини жиҳозлаш ва безашда яна бир нечта кашта билан зийнатланган буюмлардан ҳам фойдаланилган. Шулардан бири *гулкўрна*.

Гулкўрна кўрпага қопланган ёки ҳона беаги сифатида деворга қадалган сўзанага ўхшаш йирик каштали буюмидир.

Киртич ёки *кирпўш* деб номланувчи кашта тикиб безатилган бадий буюмдан ҳам ўтроқ аҳоли кенг фойдаланган. Кирпичнинг асосий вазифаси уйни безаш ва кийим-кечаклар тахланган тоқчани чангдан сақлашдан иборат бўлган. Ушбу каштачилик буюмидан ҳам уйнинг ички қисмини безашда фойдаланилган.

Яна бир каштачилик буюми бу - чойшаб бўлиб, ундан аҳоли асосан, тахмонга тутиш ва ўрин-тўшакни устини ёпиш учун фойдаланган. Форс- тожик тилида бундай кашталанган буюм “*рўйжО*” деб номланиб, “*тунчодури*” деган маънони билдиради.

Маълумки, қозоқ, қирғиз, туркман, қорақалпоқ ва яримкўчманчи ўзбек уруғлари ўтмишда асосан, чорвачилик билан шуғулланганлар ҳамда уларнинг хўжалик хусусияти турмуш тарзини белгилаган. Юқорида номлари қайд этилган этнослар ҳар доим янги яйловларга кўчиш керак бўлган. Шундан келиб чиқиб, улар тез тикланиб, тез йиғиб олинадиган уй-жойларда яшаганлар. Бундай турдаги уй-жойлар қозоқларда “*кииз уй*” (“кигиз уй”)²³, қирғизларда “*қора уй*” ёки “*кигиз уй*”²⁴, туркманларда “*ой, қара ой*”²⁵ деб аталган.

Яримкўчманчи ва яримўтроқ халқлар ўз ўтовларини жиҳозлашда кашталанган буюмлардан унумли фойдаланган. Чунки, бундай буюмлар уларни

²² Ҳакимов А., Файзиёева В. Ўзбекистон давлат санъат музейи... - Б. 85.

²³ Муканов М. С. Видм переносного жилища казахов / Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана. - М., 2000. - С. 79.

²⁴ Антипина К. И. Особенности материально культурум... - С. 156.

²⁵ Василева К. И. Типм перносного жилища туркмен / Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана. - М., 2000. - С. 107.

уй-жойларининг кўркам бўлишини таъминлаган. Ўтовларни безаб турган бундай кашта буюмлар турлича бўлиб, улар ўтовнинг ҳам ички, ҳам ташқи томонига жойлаштирилган. Масалан, деярли барча чорвадор халқлар ўтовларнинг ички ён панжара қисмини кашталанган мато билан безаганлар. Пол қисмига эса ўзига хос безакли (апликацияланган)* кийгиз ёки турли геометрик шакл акс этган рангдор гилам солинган.

Шунингдек, ўтовнинг ичкари қисмида жойлаштирилган кўплаб хўжалик буюмларига ҳам кашта тикилган. Айниқса, квадрат ва тўғри тўртбурчак шаклдаги “*ойна тўрва*”, “*қуроқ тўрва*”, “*бўғжама*” ва “*напрамач*” сингари хўжалик буюмлари ўзининг кашта безаклари билан ажралиб турган. “*Ойна тўрва*” - ойна (кўзгу)ни солиш учун, “*қуроқ тўрва*” эса турли тур мато бўлақларини бириктириб тикиш йўли билан тайёрланган ва тугма, игна, ип сингари майда буюмларни сақлашга мўлжалланган.

Ўтмишда яримкўчманчи ва яримўтроқ халқларнинг ўтовида албатта, “*бўғжама*” ҳамда “*напрамач*” деб номланган хўжалик буюми бўлган. Ҳар икки каштачилик буюминини ҳам ўз вазифаси бўлиб, “*бўғжама*” ушбу кўрпа ёки кийимлар туғиб қўйиладиган квадрат шаклдаги кашта буюми ҳисобланиб, одатда, унинг бўйи 180-200, эни эса 200-220 см. ни ташкил қилган.

“*Бўғжама*”дан яқин ўтмишда кўплаб ўзбек, хусусан, Фарғона водийсидаги қипчоқ, турк, юз, минг, найман уруғлари, шунингдек, қирғизларнинг тайиит, мундиз, туялас каби қабилалари кенг фойдаланган²⁶. Шунингдек, айрим қабилаларда напрамач деган махсус гилам қоп бўлиб, ундан кийим ва янги матоларни сақлашда фойдаланилган. Айрим ўзбек этнографик гуруҳларида ушбу буюм “*мапрамач*” деб номланиб, у селжилов кашта билан безатилган²⁷

Ўтовни тиклаш, айниқса, ташқи гумбаз қисмини маҳкамлашда махсус тайёрланган ва кашталанган тасма (бов)лардан фойдаланилган. Албатта, бундай каштали тасмалар ҳам ўтовни кўркини оширган²⁸.

Хуллас, кашта безакларидан ўтмишда ўтроқ ва яримўтроқ, яримкўчманчи халқлар ўз уй- жойларини безашда унумли фойдаланганлар.

Ранг-баранг кашта нақшлари миллий кийимларда энг ёрқин ўз ифодасини топади, десак хато бўлмайди. Ўрта Осиё халқлари азалдан ўз либосларини селжилов бўлишлари учун уларни турли кашта гуллари билан безашга ҳаракат қилганлар.

Миллий кийимларни кашта билан безашда одатда, икки усулдан фойдаланилади. Биринчи усулда ип ва ипак билан матога кашта гуллари

²⁶ Шаниязов К. К. этнической истории узбекского народа.... - С. 230.

²⁷ Карммшева Б. Х. Локайские мапрамачи и илгичи / Сообщения республиканского историко-краеведческого музея. Вып 2 / История и этнография. - М., 1955. - С. 145-147; Борозна Н. Г. Материальная культура узбеков.... - С. 97.

²⁸ Назаров Н. Лакайлар этнографияси. - Тошкент, 2007. - Б. 68.

тикилса, иккинчисида эса зарип билан кийимлар безатилади. Ўзбек ва тожикларда деярли барча, чунончи, бош кийимлар, турли хилдаги дўппилар, рўмоллар, кўйлақлар, тўн (чопон), белбоғ ҳамда оёқ кийимларга кашта тикилган.

Миллий кийимларга кўпроқ геометрик ва ўсимликсимон кашта нақш элементлари қадалган. Кашта билан безатилган кийимлар ҳар доим аҳоли орасида қадрланиб, кўпроқ тўй-томоша ва байрам ҳамда сайлларда кийилган. Айниқса, никоҳ маросимлари кийимлари ўзининг ёрқин нақш безаклари билан барчанинг эътиборини тортган.

Аксарият устки кийимларнинг ёқа, енг, этак ва кўкрак қисмларига кашта тикилган. Шу билан бирга, айрим кийимлар, чунончи, эркаклар чопони, аёллар камзул (нимчаси) каштали нақшларнинг кўплиги билан ажралиб турган.

Энг кўп тикилган кашта билан безатилган кийимлар сарасига бош кийимлар киради. Эркакларнинг турли нусха ва шаклдаги дўппилари рангли ип ва ипақлар билан кашталанган. Албатта, аёлларнинг бош кийимларига ёрқин рангли ипақлар билан кашталар қадалган. Гарчи, ўзбек, тожик, қирғиз, қорақалпоқ ва бошқа этник жамоаларнинг бош кийимларидаги кашта нақшлари ўзига хослик касб этса-да, уларнинг барчаси мазкур кийимни юксак дид билан зийнатлаш учун хизмат қилган.

Дарвоқе, миллий кийимларни безашда уларнинг четига тикиладиган махсус тасма-жиякларнинг аҳамияти ҳам катта бўлган.

Жияк кийимларнинг олдига, ёқа, енг ва чўнтак, этак четига, дўппининг кизагига ҳамда кашта буюмларга тикилган²⁹. Жияклар одатда, сержилов бўлиб, улар “*йўрмадўзи*”, “*кандаҳаёл*”, “*уроқи*” ва “*босма*” чокда тайёрланган.³⁰

Жияк каштасида анънавий хандасавий (геометрик) ва ислимий кашталарнинг уйғунлиги акс этади.

Мазкур буюм шуниси билан эътиборга лойиқки, кийимга қайси чок усулдаги жияк тикилса, кийим номи кўп ҳолларда айнан шундай ном билан аталган. Масалан, ёқаси “*уроқи*” чок билан безатиб тикилган кўйлақ “*уроқи ёқа кўйлақ*” деб аталган. Фарғона водийси ўзбек ва қирғизларда кашталанган бундай кўйлақ “*сўйма ёқа кўйлақ*” деб аталган³¹. Хуллас, кийимларга турли тур усулда кашталар тикилган ва улар кийимларни сержилов ҳамда кўркам бўлишини таъминлаган.

Юқорида таъкидланганидек, моддий маданиятнинг муҳим компоненти, халқ амалий санъатининг ажойиб ва нафис намунаси ҳисобланган каштачиликдан халқ турмуш тарзининг жуда кўп соҳаларида ўзига хос тарзда

²⁹ Писарчик А. К. Жияк.... - С. 176.

³⁰ Давлатова С. Т. Ўзбек кийимлари атамаларининг изоҳли луғати.... - Б. 71.

³¹ Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чуст тумани Қорақўрғон қишлоғи. 2012 йил.

фойдаланилади. Хусусан, кашта буюмларида акс этган рамзларга кишилар турли хил ёмонликлар, чунончи, инс-жинс ва ёмон кўздан ҳимоя қудратига эга бир восита сифатида муносабатда бўлганлар. Кашта буюмлардаги қалампир, пичоқ ва турли қушларнинг тасвиридаги нақш безаклари ҳалқона тасаввурларга кўра, инсонни ёвуз кучлардан ҳимоя этади, деб қаралган. Хуллас, бир сўз билан ифодалаганда, одамлар кашта буюмларидаги нақш ва рамзлар нафақат буюмга кўрк берувчи, балки айнаи вақтда улардан одамларни ёмонликдан асровчи магик кучга эга восита сифатида ҳам фойдаланган.

Тадқиқот давомида каштачилик буюмларини бугунги кунда маҳаллий аҳолининг оилавий турмушида тутган ўрни ва аҳамиятини ўрганиш мақсадида 2011 йил март-апрель ойларида Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятлари аҳолиси ўртасида ўзига хос сўровнома ўтказилди.

Мазкур этносоциологик сўровномага 100 нафар респондент жалб қилинди. Уларнинг асосий қисми (80%ни) хотин-қизлар, қолгани (20%ни) эркеклар ташкил қилди. Шунингдек, сўралганларни 65%ни ўзбеклар, 14% ини тожиклар, 15% ини қирғизлар ва 6%ини эса келиб чиқиши Шарқий Туркистон (Қашқар)лик бўлган ўзбеклашган уйғурлар ташкил этди. Сўровномада иштирок этганларнинг 75% ўттиз ёшдан ошган, 25 фоизи эса 16-25 ёш оралиғидаги аҳоли вакилларидан иборат эди. Сўровнома махсус тайёрланган саволнома - анкета асосида ўтказилди. Ушбу саволнома-анкета ўрганилаётган масалага оид бир нечта саволларни ўзида жамлади.

Олинган жавоблар таҳлили водийликларнинг турмуш тарзида кашта буюмларининг ўрни ва аҳамияти бугунги кунда сезиларли даражада эканлигини кўрсатди. Чунончи, “*Хонадонингизда қандай каштачилик буюмлари бор?*” деган саволга деярли барча респондентлар камида бир ёки икки турдаги каштачилик буюмларини хонадонда мавжуд эканлигини таъкидладилар. Хусусан, бугун ўзбек, тожик, уйғур халқлари жойнамоз, эркеклар дўпписи, чорси (белбоғ) каби каштачилик буюмлари кундалик турмушларида зарур буюм сифатида ишлатаётганларини таъкидладилар. Сўровномада иштирок этганларнинг 73 нафари (ёки 73%) ўз хонадонларида тагчойшаб ёки деворчойшаб, 79 нафари (79%) кашта тикилган аёллар дўппилари, 63 нафари (63%) зардевор ёки кашта тикилган парда мавжудлигини кўрсатганлар. Йирик манзарали каштачилик буюмлардан сўралганларнинг кўпи (87%) девор чойшабни ўз хонадонларида бор эканлигини тасдиқладилар.

“*Хонадонингиздаги кашта тикилган буюмларни ким тиккан?* ” деган саволга сўралганларнинг 34%и оила аъзоларидан бири тикканлиги, 43% бозордан сотиб олганлигини ва 23% эса яқин кишилар томонидан унга совға сифатида берилганлигини қайд қилдилар. Сўровнома материалларини таҳлили яна шуни кўрсатадики, аксарият респондент хотин-қизлар у ёки бу даражада

кашта нақшларини матога тикишни биладилар. Масалан, саволномага киритилган “*Ўзингиз кашта тикишни биласизми?*” деган саволга сўралган хотин-қизларнинг 96% “ха” деб жавоб берди. Шунингдек, ушбу сўралганларнинг аксарияти матога содда кашта нақш ва чокларни тика олишларини кўрсатганлар. Фақат, сўралган хотин-қизларнинг 15-17%гина йирик безакли кашта буюмларини тика олишларини эътироф этдилар. Сўровнома натижасида аниқ бўладики, бугун маҳаллий аҳоли томонидан тайёрланаётган кашта буюмлари ичида чорси (белбоғ) ва эркаклар дўпписи энг кўп тикилаётган каштачилик маҳсулоти ҳисобланади. Бу эса ўз ўрнида ушбу каштачилик буюмларини маҳаллий аҳоли турмуш тарзида бугунги кунда ҳам муҳим аҳамият касб қилаётганлигини кўрсатади.

Сўровномага киритилган саволларнинг бир нечтаси анъанавий кашта буюмлари билан уйнинг хоналарини безашга аҳолини муносабати ва эҳтиёжи масаласини ўрганишга қаратилди. Шу мақсадда, респондентларга берилган “*Уйингиз хоналарини каштачилик буюмлари билан безашни хохлайсизми?*” деган саволга, сўралганларнинг 61% “ха” деб, 28% “шарт эмас” деб, 10-11% эса “менга фарқи йўқ” деб жавоб берган. “*Сиз қандай каштачилик буюмлари билан уйингиз хонасини безаган бўлар эдингиз?*” деган саволга респондентларнинг 46% ни “деворчойшаб” ва “эшик парда” ҳамда “зардевор” билан деб жавоб берган.

Ушбу савол ёши катта кирғиз миллатига мансуб респондентларга берилганда, улар ўзларининг ўтовларини тиклашга эҳтиёж сезган ҳолда уни анъанавий миллий кашта намуналари билан безаш ва жиҳозлаш хохлашлари борлигини ҳам билдирдилар.

Этносоциологик сўровномалар жараёнида Фарғона водийси аҳолисининг урф-одат ва маросимларда каштачилик маҳсулотларини қай даражада ишлатилиши ҳам ўрганилди. Масалан, “*Айтингчи, келиннинг сепида қандай каштачилик буюмларини бўлиши шарт, деб ҳисоблаймиз?*” деган саволга респондент хотин-қизларнинг 83% и “*тагчайшаб*”, *чорсу (белбоғ) девор чойшаб, сўзана, қўшқийиқ, каштали қўл сочиғи* ҳамда бир кеча турдаги кашта тикилган кўйлақлар бўлишини мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблайдилар.

“*Анъанавий каштачиликни тиклаш ва ривожлантириши учун нима қилиш керак?*” деган саволга эса кўпчилик респондентлар (сўралганларнинг 88%) “анъаналарни асраш”, “ёшларга кашта тикиш сирларини ўргатиш”, бу борада тадбиркорларни кўллаб қувватлаш” каби жавобларни берган.

Хуллас, Фарғона водийси аҳолиси орасида ўтказилган этносоциологик сўровномалар куйидаги хулосаларга келиш имконини берди: *Биринчидан*, сўралган респондентларнинг деярли барчаларини хонадонидан миллий кашталар бор ва уларни бўлишини кўпчилик зарур деб ҳисоблайдилар. *Иккинчидан*,

респондентларни ярмидан кўпи уйларининг хоналарини миллий кашта буюмлари билан безашни маъқуллайдилар. *Учинчидан*, сўралганлар бир нечта турдаги кашта буюмлари миллий урф-одат ва маросимларда аҳамият касб этади, деб ҳисоблайдилар. Ва ниҳоят, *тўртинчидан* маҳаллий аҳоли миллий каштачиликни йўқолган турларини тиклаш, ушбу соҳани ривожлантиришни мақсадга мувофиқ, деб билладилар.

Шундай қилиб, юқоридаги маълумотлар бугунги кунда каштачилик буюмлари халқимизнинг ижтимоий-маданий ҳаётида муҳим ўрин тутиши, оилада ва жамиятда ўз аҳамиятига эга эканлигини кўрсатади. Шу боис, халқимиз каштачилик буюмларига миллий қадрият сифатида қарайдилар ва анъана сифатида давом эттириб келмоқдалар.

Адабиётлар рўйхати.

1. Ҳақимов А., Файзиева В. Ўзбекистон давлат санъат музейи ноёб хазинасидан / Ўзбекистон амалий санъати. - Тошкент, 2014. - Б. 56-57.
2. Ҳақимов А., Файзиева В. Ўзбекистон давлат санъат музейи.... - Б. 85.
3. Муканов М. С. Видм переносного жилища казахов / Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана. - М., 2000. - С. 79.
4. Антипина К. И. Особенности материально культурм... - С. 156.
5. Василева К. И. Типм перносного жилища туркмен / Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана. - М., 2000. - С. 107.
6. Шаниязов К. К. этнической истории узбекского народа.... - С. 230.
7. Карммшева Б. Х. Локайские мапрамачи и илгичи / Сообщения республиканского историко- краеведческого музея. Выш 2 / История и этнография. - М., 1955. - С. 145-147; Борозна Н. Г. Материальная культура узбеков.... - С. 97.
8. Назаров Н. Лақайлар этнографияси. - Тошкент, 2007. - Б. 68.
9. Писарчик А. К. Жияк - С. 176.
10. Давлатова С. Т. Ўзбек кийимлари атамаларининг изоҳли луғати.... - Б. 71.
11. Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чуст тумани Қорақўрғон қишлоғи. 2012 йил.
12. Egamberdiyev, A. YOSHLAR FAOLIYATINING FALSAFIY JONLARI. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych , 91 (1), 2022-2026.
13. Abdumalikovich, E. A. (2018). Uyushmagan yoshlar bilan ishlashning innovatsion usullari. Evropa fanlari sharhi , (9-10-1), 259-260.

14. Yusupova, S. va Norinova, D. (2023). YOSH AVLOD TARBIYASIDA “TA’LIM” FANINI O’QITISH VA O’QITISH TUSHUNCHASINING O’RNI. Fan va innovatsiyalar , 2 (B6), 98-101.
15. Nizomtdinovna, Y. S. (2022). Farg‘ona vodiysidagi tarixiy demografik jarayonlar. Miasto Przyszłości , 24 , 546-548.
16. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOYIY-FALSAFIY TA’LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Sharh va tadqiqotlar , 2 (1 (23)).
17. Qosimbek o‘g‘li, PJ (2023). JADIDCHILIKNING, JAMIYAT HUQUQIY O 'ZLIGINI SHAKILLANTIRISHGA YO 'NALTIRILGAN TARG 'IBOT MAQSAD MUDDAOSI. OBRAZOVANIE NAUCA I INNOVATSIONNYE IDEI V MIRE , 20 (7), 39-42.
18. Poziljonov, J. (2023). Jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyani isloh qilishdagi o'rni. TALQIN VA TADQIQOTLAR ILMIY-USLUBIY JURNALI .
19. Ikromov, X. (2024). HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI. Talqin va katta , 1 (1).